

EXPLORANDO TESTES DE HIPÓTESES EM CONTEXTO CIENTÍFICO: UM ESTUDO INICIAL

Bruna Gomes Maia^{1a}; Gecirlei Francisco da Silva^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Matemática/ Graduação

A Estatística é uma área fundamental da Matemática aplicada, sendo essencial para a análise e interpretação de dados em diferentes campos científicos. Este trabalho teve como objetivo explorar a Estatística Inferencial, com ênfase nos testes de hipóteses, abordando seus conceitos, aplicações e relevância na tomada de decisões baseadas em dados amostrais. Para isso, foram estudados fundamentos como estimação pontual e intervalar, nível de confiança, margem de erro e intervalos de confiança, os quais fornecem a base para a formulação e avaliação de hipóteses. A metodologia consistiu em estudo teórico apoiado em encontros semanais com o orientador, análise de exemplos práticos e utilização do software R para a realização de cálculos. Os resultados evidenciam que os testes de hipóteses são ferramentas indispensáveis para verificar suposições sobre parâmetros populacionais, possibilitando a avaliação de hipóteses nulas e alternativas e considerando riscos de erros do tipo I e II. Foram explorados testes paramétricos, como os testes Z e t para médias e análise de variância (ANOVA), bem como testes não paramétricos, entre eles Qui-Quadrado, Kolmogorov-Smirnov, McNemar, Wilcoxon e Mann-Whitney. Os exemplos apresentados, alguns resolvidos com o auxílio do R, mostraram como esses métodos permitem avaliar diferenças entre médias, proporções e distribuições, mesmo em condições distintas de normalidade e variância. Em síntese, a pesquisa proporcionou a compreensão dos principais conceitos e técnicas da Estatística Inferencial aplicados à verificação de hipóteses, destacando a importância da combinação entre teoria, prática e ferramentas computacionais para análises mais robustas e fundamentadas. Dessa forma, o estudo contribui para reforçar o papel da Estatística como suporte à pesquisa científica e ao processo de tomada de decisões em diferentes áreas do conhecimento.

Palavras-chave: Estatística inferencial; Testes de hipóteses; Erros tipo I e II; Software R; Tomada de decisões baseada em dados.

a: bruna.maia@discente.ufj.edu.br

b: gecirlei@ufj.edu.br